

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 01/08/2019

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione del Dott Sergio Losa e della Dott.ssa Adriana Albini
IRCCS MultiMedica

Cpc Dott. Daniele Schwarz
A.D. MultiMedica S.p.A

CE-76.2019/ Prot 387.2019

Seduta del C.E. I.R.C.C.S. MultiMedica, O.d.G. del 23 luglio 2019, presenti dieci componenti su quindici.

Oggetto: valutazione del Protocollo 387.2019 '**CELLULE NATURAL KILLER NELL'ATEROSCLEROSI. Uno studio caso controllo**'

Proponenti Dott Sergio Losa e Dott.ssa Adriana Albini
Promotore: IRCCS MultiMedica

Documentazione esaminata

Allegato - Procedure Flow Chart e WorkFLOW- NK in ATS

Foglio informativo per il paziente e Consenso Informato-Studio NK in ATS_Albin Losa_GRUPPO ATS_v 1 del 9 luglio 2019

Foglio informativo per il paziente e Consenso Informato-Studio NK in ATS_Albin Losa_GRUPPO NO ATS_v 1 del 9 luglio 2019

Protocollo Nk in ATS Versione 1.0 del 6 giugno 2019

Richiesta Approvazione CE_Protocollo NK in ATS_Albin Losa

SINOSSI NK in ATS Dr.ssa ALBINI e Dr LOSA

Commenti CE:

Manca la dichiarazione del promotore sulla natura osservazionale dello studio.

Decisione CE:

Il CE prende in esame la sperimentazione e dopo ampia discussione esprime all'unanimità dei presenti PARERE FAVOREVOLE con richiesta di integrare la documentazione

Distinti saluti
COMITATO ETICO
Il Presidente

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

All. elenco dei componenti del CE presenti alla seduta

Gruppo MultiMedica
Passione, ricerca e innovazione per la salute

Regione Lombardia
Sistema Sanitario

Comitato Etico IRCCS MultiMedica - Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Nominativo	Qualifica	Presenza	Firma
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico		
Dr. Claudio Anzà	Clinico	No	
Don Michele Aramini	Bioetico		
D.A.I. Silvana Borghi	Rappresentante area professioni sanitarie		
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR		
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	No	
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	No	
Prof. Stefano De Servi	Clinico		
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra		
Dr.ssa Sara Gandini	Biostatistico		
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale		
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato		
Prof. Luigi Rossi Bernardi	Direttore Scientifico	No	
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	No	
Prof. Emilio Vanoli	Esperto in dispositivi Medici		
Dr.ssa Nicole Rotmensz	Coordinatore Segreteria Scientifica C.E.		
N° presenti	Data		
10	23 Luglio 2019		

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
C.F. e P. IVA 06781690968
Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159
Capitale sociale € 20.000.000,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1